

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.34

DOI 10.5281/zenodo.17083137

ГОЛОВКИНА Светлана Ивановна¹,
ВАЛЕБНИКОВА Наталья Викторовна¹,
ПОПОВА Алла Ивановна¹,
ГРИГОРЬЕВА Анастасия Владиславовна¹

¹ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
ул. Политехническая, д. 29 литера Б, Санкт-Петербург, Россия, 195251

О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ

Китай – государство с сильнейшей и быстрорастущей экономикой. Для достижения высоких результатов страна находится в непрерывном развитии, правительство направляет усилия на постоянное увеличение экономических показателей, чтобы сохранить одно из лидирующих экономических положений в мире. Ориентация на рост цифровой экономики напрямую оказывает влияние на достижение высоких результатов. Цифровая экономика Китая совершает новые прорывы, создаёт уникальные разработки, развивается за счёт создания новых технологий. Цифровая экономика Китая усиливается каждый год, благодаря росту государственных инвестиций в данную сферу. Китай имеет определённые проблемы в степени распространения и популяризации цифровой экономики среди населения, но в стране предпринимается ряд инициатив для их восполнения. Во многом причиной является неоднородная доступность технологий и неполная осведомленность среди населения. В Китае наблюдаются высокие показатели цифровой экономики за счет активного продвижения онлайн-торговли, большой инклюзивности интернета, доступности мобильной связи. Максимально широкое использование цифровизации позволит Китаю занимать лидирующие позиции и развивать свою экономику за счет новых технологий, внедрения искусственного интеллекта, широкой автоматизации производственных процессов, создания новых предприятий с уменьшением издержек и созданием новых рабочих мест, сокращения безработицы, обеспечения общедоступности к различным услугам, развитию онлайн бизнеса. Перспективным фокусом цифровой экономики Китая является развитие телекоммуникационной отрасли, развития собственного программного обеспечения и усиления технической поддержки. Это увеличит общее благосостояние населения не только в Китае, но и по всему миру. В рамках исследования проанализированы факторы роста телекоммуникационной отрасли: координирование и планирование достоверного промышленного пространства данных, совершенствование информационной инфраструктуры, ускорение разработки продуктов для сбора и интеграции промышленных данных на основе системы идентификации и расширения промышленного интернета, совершенствование правовой базы и внедрение искусственного интеллекта. Также выделены ограничения, факторы успеха экономики КНР, влияние на мировую экономику.

Ключевые слова: цифровизация, технологии, темп, факторы, развитие, тенденция, интернет, телекоммуникационная отрасль, Китай.

Введение. В современном мире активно применяются, разрабатываются и создаются технологии, упрощающие процессы производства, обмена и потребления товаров и услуг. Экономике современных стран находятся в постоянном развитии. Цифровая экономика подразумевает функционирование новой структуры коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие в информационном обществе [1]. Цифровая экономика использует цифровые знания и информацию в качестве ключевых факторов производства, цифровые технологии как движущую силу, современные информационные сети как важный носитель информации. Глубокая интеграция цифровых технологий в реальную экономику постоянно повышает уровень цифровизации, сетевого взаимодействия и интеллекта экономики и общества. В качестве одного из ключевых направлений повышения уровня конкурентоспособности национального финансового рынка становится инновационная активность. При этом процесс внедрения инноваций достаточно сложен, необходима государственная поддержка предприятий и организаций. Приоритетным направлением повышения конкурентоспособности финансовых организаций является цифровизация технологических процессов [2]. Для усиления финансовой роли КНР с 2009 г. планомерно проводит политику усиления китайской валюты в качестве расчетного средства и снижение долларовой доминирования во внешнеэкономической деятельности [3]. Китай рассматривает БРИКС как возможность расширить свое лидерство в мировой экономике [3]. Инициатива «Один пояс – один путь» является крупнейшим инфраструктурным проектом современности, направлена на стимулирование экономического роста в Азии путем инвестирования миллиардов долларов в создание масштабной инфраструктуры, которая соединяет Китай с остальным миром. Но достижение мирового лидерства Китая сдерживает диктатура [4] Китай проводит политику снижения зависимости от внешнеторгового оборота [5], ориентируясь на развитие и доступность цифровых технологий внутри страны. Китай сталкивается с основными проблемами, влияющими на развитие цифровой экономики: зависимость от импорта ключевых технологий и основных компонентов, недостаточность инвестиций в фундаментальные исследования, отсутствие механизмов преобразования патентов в промышленные изделия и технологии. Одновременно Китай имеет активную экосистему цифровых инвестиций и стартапов, лидирует по венчурным инвестициям в ключевые виды цифровых технологий, по электронной коммерции и играет значимую роль в сфере мобильных платежей [6].

Высокие инвестиции Китая в цифровые технологии (5G, облачные вычисления) способствуют росту совокупной факторной производительности, что соответствует трудосберегающему технологическому прогрессу в модели Солоу [7] Но расширенная модель Солоу для Китая должна учитывать динамику цифрового капитала как отдельного фактора, эндогенизацию технологического прогресса через инновации в ИКТ-секторе, и институциональную роль государства в стимулировании цифровых инвестиций [8].

Основой цифровой экономики является цифровизация, благодаря которой внедряются цифровые технологии в различные сферы жизни. Цифровизация оказывает колоссальное влияние на главные экономические показатели государств, которые напрямую зависят от уровня развития и применения информационных систем, новых технологий как в промышленности, так и в управлении, искусственного интеллекта и т.д.

Целью данного исследования является анализ состояния, факторов и перспектив развития цифровой экономики КНР и ее влияние на экономики других стран.

Материалы и методы. На основании аналитического обзора современной научной литературы по исследуемой проблеме, информационно-аналитических источников и статистических данных КНР, авторы применили систематизацию, обобщение и сделали основные выводы.

Результаты. Расширение лидерства своей экономики Правительство КНР рассматривало за счет вхождения в систему глобальной экономики в рамках БРИКС [3]. Значимым фактором считается создание благоприятных условий для развития науки и техники. К важным новинкам современного Китая относят: высокоскоростные железные дороги, онлайн-шопинг, электронную платежную систему «алипэй» и байкшеринг. Китай не изобрел ни одну из этих технологий, но стал лидером в их широкомасштабном внедрении. Новые возможности онлайн-торговли возможны, благодаря широкому внедрению мобильной связи нового поколения (5G) [9-10].

По итогам 2024 г. КНР занимает второе место в мире по номинальному объему ВВП и первое по ВВП по паритету покупательной способности. Китайская экономика характеризуется преобладанием государственного сектора, который контролирует многие крупные предприятия и банки, влияет на экономическую политику страны.

Китай является абсолютным лидером по объёмам привлекаемых инвестиций среди развивающихся стран. В Китае существует развитый частный сектор, который является движущей силой для инноваций и предпринимательства. На протяжении последних десяти лет страна достигла среднегодового экономического роста на уровне 6-7%, превышая средний уровень мирового роста. За последние 5 лет тенденция ВВП Китая имела положительную тенденцию с некоторыми колебаниями (рис. 1).

Рис. 1. Данные ВВП Китая за 2020-2024 г., трлн дол. США
 (составлено авторами на основании [11])

Темпы роста ВВП Китая, рассчитанные цепным методом, можно охарактеризовать как благоприятные (рис. 2).

Макроэкономические показатели Китая характеризуют состояние китайской экономики как стабильно развивающейся, но с тенденциями увеличения и снижения. Главными трудностями являются безработица и внешнеэкономические факторы. Главные проблемы – это высокий уровень внешнего долга, старение населения и дисбалансы в ряде регионов [15].

Для исследования экономического состояния КНР, были проанализированы главные экономические показатели государства. Уровень безработицы за последние пять лет был нестабильным (рис. 3). Динамика показателя связана с увеличением числа

безработных с 16 до 24 лет, в силу нехватки рабочих мест. Цифровая экономика создает неравноценные выгоды для участников рынка труда. Наиболее уязвимы профессии, которые легко автоматизировать. В 2016 г. Всемирный банк подсчитал, что 77% рабочих мест в Китае могут быть автоматизированы [12].

*Рис. 2. Темп роста ВВП Китая за 2020-2024 гг.
 (составлено авторами на основании [11])*

Инфляция в Китае в 2023 г. имела тенденцию снижения, достигнув дефляции под конец года. В силу снижения экспорта товаров с 2022 г. происходит застой товарной массы на внутреннем рынке, что создало условия для увеличения инфляции. Государство проводит ряд мероприятий для снижения инфляции. В итоге, к 2024 году показатель инфляции составил 0,1, что характеризует результативность предпринятых мер и улучшение торговых и экономических отношений с внешним миром (рис. 3).

Общая факторная производительность цифровой экономики Китая выросла с 1,66 в 2012 г. до 1,75 в 2022 г. Это значительно выше, чем общая производительность национальной экономики. Важным фактором стала общая факторная производительность цифровой экономики в сфере услуг. Достижения в научных знаниях стали ключом к разработке новых цифровых технологий [16].

Экономика Китая продолжает достигать высоких результатов в науке и техники за счет внедрения технологии 5G в телекоммуникациях, искусственного интеллекта, исследований и разработок в области машинного обучения и создания инновационных продуктов. По информации на конец 2024 года, количество базовых станций 5G по всей стране достигло 4,191 миллиона, что говорит о росте на 24% по сравнению с прошлым годом, когда количество достигло 3,377 миллионов и рост на 7,8% по сравнению с 2022 г. Общее количество базовых станций мобильной связи на конец 2023 г. в стране достигло 11,62 миллионов. К концу 2024 г. три основные телекоммуникационные компании продолжают увеличивать базы клиентов. Наибольший успех у China Mobile, которая обслуживает 547 млн пользователей 5G, что на 118 миллионов больше, чем в прошлом году.

Доходы от использования больших данных выросли на 58,6% в первой половине 2024 г. В 2023 г. расходы на НИОКР в телекоммуникационной отрасли выросли на 9,8% в

год, что на 3,6 процентных пункта выше темпов роста выручки. Начался запуск коммерческой услуги «прямого спутникового подключения», которая впервые в мире реализует двусторонние голосовые вызовы, а также услуги отправки и получение sms для потребителей, чьи телефоны напрямую подключены к спутникам. Реализуется ряд новых технологических приемов передачи данных. Телекоммуникационная отрасль нуждается в большом объеме инвестиций в основные фонды: строительство базовых станций, прокладка оптоволокну и т.д. Таким образом, в отрасли происходит усиление монополизации и ее тип соответствует слабоконцентрированной олигополии.

Рис. 3. Безработица и инфляция Китая за 2020-2024 гг.
 (составлено авторами на основании [13-14])

Цифровая экономика КНР постоянно развивается и достигает высоких показателей внутри страны. По данным на середину 2024 г., Институт исследований цифровой валюты сообщил об общем объеме транзакций в 7,3 трлн долларов и о создании 180 млн кошельков e-CNY. Китай использует цифровые платежи (Alipay, WeChat Pay), создает крупнейшие онлайн-магазины (Alibaba, JD.com), а крупные китайские компании (Tencent, Baidu и Alibaba) разрабатывают инновационные интернет-технологии и сервисы, включая мессенджеры, поисковые системы, облачные вычисления, искусственный интеллект [17]. Согласно исследованию Statista's Consumer Insights, самыми популярными цифровыми платёжными платформами среди жителей материкового Китая были Alipay и WeChat Pay: примерно 9 из 10 китайских пользователей онлайн-платежей заявили, что чаще всего используют эти инструменты [18]. В Китае производится все, что необходимо для цифрового развития страны и обеспечения ее кибернетической и информационной безопасности и конкурентоспособности: китайский «хард» («железо»), в том числе суперкомпьютеры, софт (программное обеспечение), цифровая инфраструктура, литейное производство чипов, а также большое количество высококвалифицированных кадров [19].

Число интернет-пользователей в Китае к концу июня 2024 г. составило более 1,1 млрд пользователей. Это на 7,42 млн больше по сравнению с декабрем 2023 года. В начале 2024 г. в Китае насчитывалось 1,05 миллиарда пользователей интернета, проникновение интернета составляло 73,7%. На конец 2024 г. в Китае число абонентов мобильной связи составило 1,79 миллиарда, что на 0,1 млрд больше, чем в начале 2023 г. В конце ноября

2024 г. Китай занял 17 место по индексу сетевой готовности, показывающий развитие информационно-коммуникационных технологий, 22 место за 2022 г. в рейтинге инклюзивности интернета, 35 место по уровню развития электронного правительства за 2024 г., 32 место – индекс мобильного взаимодействия в 2024 г. Китайское правительство предпринимает ряд мероприятий для развития цифровой экономики, одним из которых является стандартизация. С этой целью предпринимаются действия в направлении улучшения режима доступа на рынок, система цензуры и контроля справедливой конкуренции, создаётся комплексная и многоуровневая система надзора.

На конец 2023 г. общее количество пользователей фиксированного широкополосного интернет доступа трех основных телекоммуникационных компаний достигло 636 миллионов, чистый прирост за год составил 46,66 миллиона. Услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет продолжают ускоряться в сельской местности. К концу 2023 г. общее число сельских пользователей достигло 192 миллионов, чистый прирост составил 15,57 миллионов домохозяйств за год, что на 8,8% больше, чем в 2022 г., а темпы роста в 1,3 раза выше, чем у городских пользователей широкополосной связи (рис. 4). «Цифровая инклюзия» связывается с включенностью отдельных групп населения в процессы социально-экономической интеграции, благодаря использованию цифровых технологий [20].

Рис. 4. Сельские пользователи широкополосного доступа и их доля за 2019-2023 гг., млн человек (составлено авторами на основании [21])

Масштаб пользователей мобильного интернета вещей стремительно увеличивается по всей стране. К концу 2023 г. три основные телекоммуникационные компании имели 2,332 миллиарда пользователей мобильного интернета вещей, при этом чистый прирост за весь год составил 488 миллионов, что на 606 миллионов больше, чем количество пользователей мобильных телефонов, что составляет 10% от числа пользователей мобильных телефонов. Подключения мобильных сетей составили 57,5% (рис. 5). К концу 2023 г. общее количество пользователей интернет-телевидения достигло 401 миллиона, чистый прирост за год составил 20,58 миллиона. В рамках цифровой индустриализации в 2024 г. совокупный операционный доход предприятий телекоммуникационного сектора Китая вырос на 8,4 % до 1,74 триллиона юаней.

В телекоммуникационной сфере фокус развития направляется на уменьшение стоимости элементов производства данных, в ускорение создания рынка элементов

данных, в совершенствование ценообразования и правовой базы, внедрения искусственного интеллекта.

Рис. 5. Пользователи Интернет вещей за 2019-2023 гг. млрд человек
 (составлено авторами на основании [22])

Подводя итоги исследования, можно отметить, что КНР – одна из самых быстроразвивающихся экономик мира. Увеличение влияния экономики Китая на мировую экономику происходит за счет: инвестирования в различные экономики, укрепления своих вооружённых сил и оборонного потенциала; культурного влияния (идеи и ценности) на другие страны; активной внешнеполитической деятельности; геополитического положения (расположение в центре Восточной Азии, являясь крупнейшей страной региона) [23].

Основные ограничения для роста китайской экономики: геополитическая обстановка в мире, противоречия КНР и США [24], стратегическое соперничество США и КНР, обусловленное санкциями со стороны США.

Важными факторами успеха китайской экономики считаем следующие:

- Совершенствование промышленного программного обеспечения и информационно-технологических услуг изменяет производственный процесс от масштабного производства к масштабной кастомизации, производительность труда возрастает;
- Создание глобального цифрового партнерства в рамках проектов «Один пояс и один путь», БРИКС, Китай – ЕС, Китай – АСЕАН, Китай – Латинская Америка, Китай – Япония – Корея и т.д.
- Взаимоотношения с Россией (в энергетической сфере, в освоении Арктики, развитие Северного морского пути, развитие морского Шелкового пути) [25-26];
- Модели мировой торговли ориентируются на взаимоотношения с КНР [27];
- Создание ценностей с помощью новых технологий (внедрение искусственного интеллекта, создание и модернизация технологий, корректировка процессов и вектор на цифровую трансформацию) [28];
- КНР проводит политику привлечения иностранных инвестиций в передовые отрасли обрабатывающей промышленности и высокотехнологические отрасли. Привлечение иностранных инвестиций является драйвером роста китайских предприятий.

Инвестиции в развитие информационных технологий имеют решающее значение, это открывает новые возможности для развития промышленности и торговли. Общий индекс развития Китая как производственной державы уверенно увеличивается. Однако ограничения в рамках правил экспортного контроля (Entity List) со стороны США, введенные администрацией Трампа в 2025 г., могут негативно повлиять на экспорт китайских товаров, продукции и услуг, что может снизить рост экономики КНР. Проведенный анализ состояния китайской экономики за 2019-2024 гг. позволяет сделать вывод, что Китай в ближайшее время сохранит и упрочит своё место в мировой экономике.

Обсуждение результатов. Статья открывает дискуссию в части обсуждения приоритетов, сложностей и успехов китайской цифровой экономики. В статье проводится анализ и изучение цифровой экономики Китая. Результаты проведенного исследования показали, что расширение и внедрение электронной коммерции, расширение цифровых платежей с использованием китайской валюты, распространение искусственного интеллекта, прорыв в области Интернета вещей и 5G создают базу для развития комплексных цифровых экосистем. Проведенный анализ статистических и аналитических данных выявил общую тенденцию на стремительный рост показателей страны. Китайская экономика показывает положительные тенденции, продолжает развиваться и адаптироваться к новым технологическим вызовам, укрепляя свои позиции на мировой арене. Однако зависимость от китайской экономики может не только положительно влиять на другие страны, но и увеличивать их зависимость от китайской цифровой экономики и создавать определенные угрозы.

В последующих научных исследованиях целесообразно анализировать влияние цифровых трендов Китая на экономику России и других стран посредством применения различных стратегий взаимодействия, что положительно повлияет на институциональную конвергенцию в контексте цифрового развития.

Заключение. Экономика Китая находится в состоянии развития цифровизации в различных сферах экономики. Выбран цифровой путь преобразования промышленности. Распространение и применение информационных технологий в стране приводит к повышению производительности труда, снижению издержек и оптимизации всех процессов. Повсеместное распространение доступности информационных достижений направлено на повышение экономических показателей КНР, на рост внутренней и международной торговли, на создание лучших условий жизни для населения. Китай заметно наращивает темпы развития цифровой экономики. Цифровая экономика рассматривается как важный путь, позволяющий развивать новую динамику экономического роста и использовать новые возможности для развития. Технологические инновации активно продвигаются в повседневную жизнь людей. Очевидно, что цифровая экономика Китая будет создавать новые стимулы роста не только для экономики страны, но и для экономик других стран. Китай задаёт темп другим странам через инициативу «Цифровой шёлковый путь», которая не только способствует развитию сектора цифровых услуг, таких как развитие умных городов, трансграничная электронная коммерция, онлайн-финансы, но и ускоряет технологический прогресс, включая искусственный интеллект, обработку данных, интернет-возможности, блокчейн и квантовые вычисления. Китай расширяет свои «техносферы» – области, в которых у него есть экономические и политические преимущества, а также возможности сбора данных и информации за счет экспорта технологий и средств управления информацией. Техносферы предоставляют информацию о ценнейшем ресурсе – данных. Благодаря соглашениям о «Цифровом шелковом пути», поддерживаемым руководством Китая, местные компании защищают права на данные, собранные с помощью китайских технологий. Создание глобальной

информационной сети с центром в Китае способствует расширению рынка технологических компаний. Китай становится значимым игроком в цифровом развитии, финансируя цифровую связь в слаборазвитых регионах [29]. Масштабные инвестиции в телекоммуникационные сети (5G, оптоволокно), центры обработки данных и «умные города», что ускоряет цифровизацию развивающихся стран, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке [30], но и порождает зависимость от китайских цифровых технологий (Huawei, ZTE), что несет угрозу цифровому суверенитету и кибербезопасности. Заимствование цифровых стратегий и политик из одного государства в другое неперспективно. Следует обоснованно анализировать опыт успешных стран, выявлять тенденции цифрового роста и развития, адаптировать их для другой страны. Цифровая экономика диктует новые правила ведения хозяйственных отношений, делая акцент на динамичность и применение новых технологий [31]. В условиях цифровизации корпоративное управление и управление рисками становится все более сложным с технической, практической и этической точек зрения [32]. В этой связи особого внимания заслуживают практические аспекты развития взаимодействия различных стран в области фишинга и кибербезопасности [33-34] и выстраивания системного подхода к управлению большими данными [35]. «Цифровой шелковый путь» представляет собой сложный феномен, сочетающий возможности технологического развития с рисками усиления зависимости от Китая. Понимание особенностей, факторов и проблем цифровой экономики КНР создаёт для Российской Федерации благоприятную атмосферу для создания совместных бизнесов, проектов, стимулируя экономический рост обеих стран.

Список литературы

1. Коречков Ю.В., Леженина Л.А. Информационный капитал как новая форма интеллектуального капитала в экономических моделях цифровой экономики // Вестник Евразийской наук. – 2018. – №3ю – URL: <https://esj.today/PDF/53ECVN318.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. С. 1.
2. Джан Л., Чен С. Цифровая экономика Китая: возможности и риски // Вестник международных организаций. – 2019. – Т. 14. – № 2. – С. 275–303 (на русском языке). DOI: 10.17323/1996-7845-2019-02-1. С. 295-296.
3. Се, И. Участие КНР в создании новых финансовых институтов в рамках БРИКС / И. Се // Казачество. – 2019. – № 37(1). – С. 95-108. – EDN: LHKZVB.
4. Грязнов, С.А. Роль Китая в мировой экономике / С.А. Грязнов // Modern Science. – 2021. – № 1-1. – С. 344-347. – EDN: ELUOSH.
5. Ракси, Н.С. Роль Китая в мировой экономике / Н.С. Ракси, В.В. Вязовская // Конкурентоспособность территорий: XXVII Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов, Екатеринбург, 17–19 апреля 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2024. – С. 141-144. – EDN: YZGQKA.
6. Роль и значение Китая в мировой цифровой экономике / Е.В. Вороновская, Ли Сюэ Фенг, Танг Ци, Т.В. Бирюкова // Бизнес. Образование. Право. – 2022. – № 4(61). – С. 159-162. – DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.492. – EDN: OSOISS.
7. World Bank (2022). China's Digital Economy: Opportunities and Risks.
8. National Bureau of Statistics of China. (2023). Statistical Report on China's Digital Economy.
9. Гладских, Д.С. «Великие изобретения» Китая в контексте межкультурного взаимодействия: прошлое и настоящее / Д.С. Гладских // Молодёжный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2021. – № 2(16). – С. 121-124. – EDN: SJQPWH.

10. Тянь, Ю. Глобальные изменения в мире и их влияние на экономическое развитие России: перспективы сотрудничества России и Китая / Ю. Тянь, Е.В. Гришай // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2024. – № 9. – С. 219-222. – DOI: 10.24412/2220-2404-2024-9-33. – EDN: RZQJXR.

11. TRADING ECONOMICS [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.tradingeconomics.com/china/gdp> (дата обращения: 16.03.2024).

12. Особенности развития цифровой экономики России и Китая: российско-китайское сотрудничество в контексте глобальной цифровой экономики / И.В. Ильин, В. Лю, Т.Н. Юдина, Ч. Чжан // Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. – 2023. – № 4. – С. 5-22. – DOI: 10.56429/2414-4894-2023-46-4-05-22. – EDN: ROVGOT. С.11.

13. FOCUSECONOMICS [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.focus-economics.com/country-indicator/china/unemployment/> (дата обращения: 18.03.2024).

14. FOCUSECONOMICS [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.focus-economics.com/country-indicator/china/inflation/> (дата обращения: 19.03.2024).

15. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6455443> (дата обращения: 19.03.2024).

16. Официальный сайт Центрального народного правительства Китайской Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm (дата обращения: 18.03.2024).

17. Forbes [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/07/15/a-2024-overview-of-the-e-cny-chinas-digital-yuan/> (дата обращения: 18.03.2024).

18. Statista [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.statista.com/chart/17409/most-popular-digital-payment-services-in-china/> (дата обращения: 18.03.2024).

19. Весенние дни науки ВШЭМ : сборник докладов международной конференции студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 17–19 апреля 2019 года. – Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2019. – 659 с. – EDN: EJBXGX. – С. 87.

20. Теоретико-методические основы исследования цифровой инклюзии в России / С.В. Плясова, С.В. Языкова, Е.В. Конищев, И.В. Арасланбаев // Вестник Сургутского государственного университета. – 2023. – Т. 11, № 2. – С. 46-60. – DOI: 10.35266/2312-3419-2023-2-46-60. – EDN: SGPZPO.

21. Statista [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.statista.com/statistics/265158/number-of-internet-users-in-rural-areas-in-china/> (дата обращения: 18.03.2024).

22. Statista [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.statista.com/statistics/1026076/china-number-of-iot-connections/> (дата обращения: 18.03.2024).

23. Зонова, А.А. Рост влияния Китая в региональной политике: анализ новых тенденций в международных отношениях / А.А. Зонова, Р.Р. Вильданов // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2023. – № 26. – С. 33-36. – EDN: BMKYVN.

24. Ковальчук, И.П. Влияние американо-китайских противоречий на будущее АСЕАН / И.П. Ковальчук // Американистика на Дальнем Востоке. – 2024. – № 3(10). – С. 166-170. – DOI: 10.48344/27824152_2024_3_166. – EDN: JICNJU.

25. Борисова, С.С. Современные вызовы и перспективы развития энергетических отношений России и Китая в Арктике / С.С. Борисова // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2021. – № 4(56). – С. 300-311. – EDN: WJPXEA.

26. Валебникова, Н.В. Трансформация экономического взаимодействия России и Китая / Н.В. Валебникова, С.И. Головкина // Российский экономический интернет-журнал. – 2023. – № 1. – EDN: KIKIDW.

27. Geopolitics and the geometry of global trade: 2025 update| McKinsey//geopolitics-and-the-geometry-of-global-trade-2025-update.pdf.

28. Creating value beyond the hype. Digital consulting | Digital | McKinsey & Company.

29. Цифровая экономика Китая: уровень и факторы развития // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. – №2 (78). Номер статьи: 7804. Дата публикации: 21.04.2024. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/7804/> (дата обращения: 20.03.2025).

30. Hillman, J. (2021) The Digital Silk Road: China's Technological Rise and the Geopolitics of Global Data Governance. CSIS Reports.

31. Головкина, С.И. Актуальные аспекты электронного документооборота в Российской Федерации / С.И. Головкина, Н.В. Валебникова // Экономика и Индустрия 5.0 в условиях новой реальности (ИНПРОМ-2022) : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с зарубежным участием, Санкт-Петербург, 28–30 апреля 2022 года. – Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. – С. 40-42. – DOI: 10.18720/IEP/2022.1/7. – EDN: IPFSLT.

32. Valebnikova, O.A. Intellectually-oriented consulting for financial function in the era of technology and digitalization / O.A. Valebnikova, N.V. Valebnikova, O.V. Kalinina // Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM, Lisbon, 05–06 сентября 2019 года. – UK: Knowledge Management Institute, 2019. – P. 1069-1078. – DOI: 10.34190/KM.19.201. – EDN: XLYNEZ.

33. Стрижак, А.Ю. Проблема фишинга в эпоху цифровизации / А.Ю. Стрижак, М.Ю. Волокобинский // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции, Донецк, 15–17 октября 2024 года. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2024. – С. 241-243. – EDN: BGQCZM.

34. Стрижак, А.Ю. Обеспечение кибербезопасности в России: системный подход / А.Ю. Стрижак, Р.В. Подгорный // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность: материалы IV международной научно-практической конференции, Донецк, 24 марта 2022 года / Отв. редактор И.П. Подмаркова. – Донецк: Цифровая типография, 2022. – С. 180-185. – EDN: WSKILO.

35. Загорная, Т.О. Управление данными в условиях цифровизации / Т.О. Загорная, А.В. Лукьянчук // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 3. – С. 63-73. – DOI: 10.5281/zenodo.13960782. – EDN: BNLGVM.

Головкина Светлана Ивановна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: golovkina_si@spbstu.ru

AuthorID: 299442

Валебникова Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

AuthorID: 284563

Попова Алла Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: popova_ai2@spbstu.ru

AuthorID: 537014

Григорьева Анастасия Владиславовна, студент высшей школы сервиса и торговли, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nastyazavr001@mail.ru

Поступила в редакцию 08.04.2025 г.

UDC 330.34

DOI 10.5281/zenodo.17083137

GOLOVKINA Svetlana¹,
VALEBNIKOVA Natalia¹,
POPOVA Alla¹,
GRIGORIEVA Anastasia¹

¹ Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politechnicheskaya str., 29 lit. B, Saint Petersburg, Russia, 195251

THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN CHINA

China is a country with the strongest and fastest growing economy. The country is in continuous development, the government is making efforts to continuously increase economic indicators in order to maintain a high economic position in the world. The growth of the digital economy directly affects the achievement of high results. China's digital economy is making new breakthroughs, developing through the creation of new technologies. China's digital economy is growing stronger every year, thanks to increased government investment in this area. China has certain problems in the degree of dissemination and popularization of the digital economy among the population, but the country is taking a number of initiatives to address them. In many ways, the reason is the heterogeneous availability of technology and incomplete awareness among the population. China has a high digital economy due to the active promotion of online commerce, the high inclusiveness of the Internet, and the availability of mobile communications. Maximizing the use of digitalization will allow China to take a leading position and develop its economy through new technologies, the introduction of artificial intelligence, widespread automation of production processes, the creation of new enterprises with reduced costs and the creation of new jobs, reducing unemployment, ensuring public access to various services, and the development of online business. A promising focus of China's digital economy is the development of the telecommunications industry, the development of its own software and the strengthening of technical support. The study analyzes the growth factors of the telecommunications industry: the coordination and planning of a reliable industrial data space, the improvement of information infrastructure, the acceleration of product development for the collection and integration of industrial data based on the identification system and the expansion of the industrial Internet, the improvement of the legal framework and the introduction of artificial intelligence. It also highlights the limitations, success factors of the Chinese economy, and the impact on the global economy.

Key words: digitalization, technology, pace, factors, development, trend, Internet, telecommunication industry, China.

References

1. Korechkov Yu.V., Lezhenina L.A. (2018) Information capital as a new form of intellectual capital in economic models of the digital economy. *Bulletin of Eurasian Science*. No. 3. <https://esj.today/PDF/53ECVN318.pdf> (access is free). Cover from the screen. English, p. 1.
2. Jan L., Chen S. (2019) China's digital economy: opportunities and risks. *Bulletin of International Organizations*. Vol. 14, No. 2, pp. 275-303 (in Russian). DOI: 10.17323/1996-7845-2019-02-1. Pp. 295-296.
3. Xie, I. (2019) China's participation in the creation of new financial institutions within the framework of BRICS. *Cossacks*. 37(1), 95-108.

4. Gryaznov, S.A. (2021) The role of China in the global economy. *Modern Science*. 1-1, 344-347.
5. Raxi, N.S. & Vyazovskaya, V.V. (2024) The role of China in the global economy. Competitiveness of territories: XXVII All-Russian Economic Forum of Young Scientists and Students, Yekaterinburg, April 17-19, 2024. Yekaterinburg: Ural State University of Economics, 2024. pp. 141-144.
6. Voronovskaya, E.V., Xue Feng, Li, Tang Qi, Biryukova, T.V. (2022) The role and importance of China in the global digital economy. *Business. Education. The right*. 4(61), 159-162. doi 10.25683/VOLBI.2022.61.492.
7. World Bank (2022). China's Digital Economy: Opportunities and Risks.
8. National Bureau of Statistics of China (2023). Statistical Report on China's Digital Economy.
9. Gladskikh, D.S. (2021) "Great inventions" of China in the context of intercultural interaction: past and present. *Youth Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture*. – 2(16), 121-124.
10. Tian, Y. & Grishai, E.V. (2024) Global changes in the world and their impact on Russia's economic development: Prospects of cooperation between Russia and China. *Humanities, socio-economic and social sciences*. 9, 219-222. doi 10.24412/2220-2404-2024-9-33.
11. TRADING ECONOMICS [Electronic resource]. URL: <https://ru.tradingeconomics.com/china/gdp> (accessed 03/16/2024).
12. Ilyin, I.V., Liu, V., Yudina, T.N., Zhang, C. (2023) Features of the development of the digital economy in Russia and China: Russian-Chinese cooperation in the context of the global digital economy. *Bulletin of the Moscow University. Episode 27: Global Studies and Geopolitics*. 4, 5-22. doi 10.56429/2414-4894-2023-46-4-05-22.
13. FOCUSECONOMICS [Electronic resource]. URL: <https://www.focus-economics.com/country-indicator/china/unemployment/> (accessed 03/18/2024).
14. FOCUSECONOMICS [Electronic resource]. URL: <https://www.focus-economics.com/country-indicator/china/inflation/> (accessed 03/18/2024).
15. Kommersant [Electronic resource]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6455443> (accessed 03/19/2024).
16. The official website of the Central People's Government of the People's Republic of China [Electronic resource]. URL: https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm (accessed 03/18/2024).
17. Forbes [Electronic resource]. URL: <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/07/15/a-2024-overview-of-the-e-cny-chinas-digital-yuan/> (accessed 03/18/2024).
18. Statista [Electronic resource]. URL: <https://www.statista.com/chart/17409/most-popular-digital-payment-services-in-china/> (accessed 03/18/2024).
19. Spring Days of Science at the Higher School of Economics : Collection of reports of the International Conference of Students and Young Scientists, Yekaterinburg, April 17-19, 2019. Yekaterinburg: UMC UPI Publishing House, LLC, 2019. 659 p.
20. Plyasova, S.V., Yazykova, S.V., Konishchev, E.V., Araslanbaev, I.V. (2023) Theoretical and methodological foundations of digital inclusion research in Russia. *Bulletin of Surgut State University*. Vol. 11, No. 2. pp. 46-60. doi 10.35266/2312-3419-2023-2-46-60.
21. Statista [Electronic resource]. URL: <https://www.statista.com/statistics/265158/number-of-internet-users-in-rural-areas-in-china/> (accessed 03/18/2024).
22. Statista [Electronic resource]. URL: <https://www.statista.com/statistics/1026076/china-number-of-iot-connections/> (accessed 03/18/2024).

03/18/2024).

23. Zonova, A.A. & Vildanov, R.R. (2023) China's growing influence in regional politics: an analysis of new trends in international relations. *Russia and China: problems of strategic interaction: collection of the Eastern Center*. 26, 33-36.

24. Kovalchuk, I.P. (2024) The impact of the US-Chinese contradictions on the future of ASEAN. *American studies in the Far East*. 3(10), 166-170. doi 10.48344/27824152_2024_3_166.

25. Borisova, S.S. (2021) Modern challenges and prospects for the development of energy relations between Russia and China in the Arctic. *The Skiff. Questions of student science*. 4(56), 300-311.

26. Valebnikova, N.V. & Golovkina, S.I. (2023) Transformation of economic cooperation between Russia and China. *Russian Economic Online Journal*. 1.

27. Geopolitics and the geometry of global trade: 2025 update| McKinsey//geopolitics-and-the-geometry-of-global-trade-2025-update.pdf.

28. Creating value beyond the hype. Digital consulting | Digital | McKinsey & Company.

29. China's digital economy: level and factors of development. *Regional Economics and Management: an electronic scientific journal*. ISSN 1999-2645. No. 2 (78). Article number: 7804. Date of publication: 04/21/2024. Access mode: <https://eee-region.ru/article/7804/> (date of access: 03/20/2023).

30. Hillman, J. (2021) The Digital Silk Road: China's Technological Rise and the Geopolitics of Global Data Governance. CSIS Reports.

31. Golovkina, S.I. & Valebnikova, N.V. (2022) Actual aspects of electronic document management in the Russian Federation. *Economics and Industry 5.0 in the New Reality (INPROM-2022)* : Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with foreign participation, St. Petersburg, April 28-30, 2022. Saint Petersburg: Polytech press. pp. 40-42. doi 10.18720/IEP/2022.1/7.

32. Valebnikova, O.A., Valebnikova, N.V., Kalinina, O.V. (2019) Intellectually-oriented consulting for financial function in the era of technology and digitalization Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM, Lisbon, 05-06 September 2019. UK: Knowledge Management Institute, 2019. P. 1069-1078. doi 10.34190/KM.19.201.

33. Strizhak, A.Y. & Volokobinsky, M.Y. (2024) The problem of phishing in the era of digitalization. *Donetsk Readings 2024: Education, Science, Innovation, Culture and Modern Challenges* : proceedings of the IX International Scientific Conference, Donetsk, October 15-17, 2024. Donetsk: Donetsk National University, 2024. pp. 241-243.

34. Strizhak, A.Y. & Podgorny, R.V. (2022) Ensuring cybersecurity in Russia: a systematic approach. Digitalization of the economy and society: problems, prospects, security: Proceedings of the IV International Scientific and practical Conference, Donetsk, March 24, 2022 / Editor-in-chief I.P. Podmarkova. Donetsk: Limited Liability Company "Digital Printing House", 2022. pp. 180-185.

35. Zagornaya, T.O. & Lukyanchuk, A.V. (2024) Data management in the context of digitalization. *New in economic cybernetics*. 3, 63-73. doi 10.5281/zenodo.13960782.

Golovkina Svetlana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: golovkina_si@spbstu.ru

AuthorID: 299442

Valebnikova Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

AuthorID: 284563

Popova Alla, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: popova_ai2@spbstu.ru

AuthorID: 537014

Grigorieva Anastasia, Student at the Higher School of Service and Trade, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: nastyazavr001@mail.ru

Received 08.04.2025